

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20607242>

ISBN 978-9910-5283-0-9

러시아어와 한국어의 파생법 비교 연구

유가이 빅토리아(타슈켄트 기묘국제대학교 한국어학과 석사과정)

<차 례>

1. 서론
2. 파생의 개념과 이론적 배경
3. 러시아어와 한국어 파생법의 형태적 특징 비교
4. 결론

1. 서론

언어는 사회적 변화와 인간 사고의 발전에 따라 끊임없이 변화하는 살아 있는 체계이다. 이러한 변화는 어휘 체계에서 특히 두드러지게 나타나며, 새로운 개념과 경험을 언어적으로 표현하기 위한 중요한 수단으로 파생이 활용된다. 파생은 기존 단어를 바탕으로 새로운 단어를 만들어 어휘를 확장시키고, 언어의 생산성과 체계성을 유지하게 하는 중요한 형태론적 방법이다.

러시아어와 한국어는 유형론적으로 서로 다른 언어에 속한다. 러시아어는 굴절어로서 하나의 형태소가 복수의 문법 정보를 동시에 실현하는 특징을 가지며, 접두사와 접미사의 결합을 통해 의미와 문법 기능이 복합적으로 변화한다. 반면 한국어는 교착어로서 형태소의 경계가 비교적 명확하고, 접미사 중심의 선형적 결합 구조를 통해 단어가 형성된다.

이러한 구조적 차이는 단어 형성 방식에도 직접적으로 반영된다. 러시아어는 접두사에 의한 상(aspect) 형성과 의미의 방향성 조절이 활발하며, 한국어는 접미사를 통한 품사 전환과 명사화·동사화가 생산적으로 이루어진다.

기존 연구에서는 한국어의 파생법을 우즈베크어, 말레이어, 인도네시아어 등과 비교한 사례가 다수 존재하는데 러시아어 관련 연구에서는 접두사의 의미 기능이나 동사 파생이 부분적으로 논의되었다. 그러나 러시아어와 한국어의 파생 체계를 형태적 관점에서 종합적으로 비교한 연구는 아직 제한적이다.

따라서 본 연구는 러시아어와 한국어의 파생 구조를 형태론적으로 비교·분석하여 두 언어의 공통점과 차이점을 밝히고, 유형론적 특성이 단어 형성 방식에 어떠한 영향을 미치는지 규명하는 것을 목적으로 한다.

2. 파생의 개념과 이론적 배경

파생(derivation)은 기존의 어근이나 기저(base)¹에 파생 접사를 결합하여 새로운 어휘소를 형성하는 과정이다. 파생은 굴절²과 달리 단순한 문법 형태 변화에 그치지 않고, 새로운 의미와 품사를 가진 독립적인 단어를 생성한다는 특징을 가진다(Fromkin.2003).

- (1) 한국어 파생 사례: 높다(형용사) → 높-임(명사), 높-이-다(동사)
- (2) 한국어 굴절 사례: 먹-다 → 먹-는다(현재), 먹-었-다(과거)
- (3) 러시아어 파생 사례: стро-и-ть(건축하다) → стро-и-тель(건축가), стро-ени-е(건축물)

제시된 사례에서 (1)과 (3)은 파생으로, 한국어의 '높다'가 명사나 동사 '높이다'로 변하거나 러시아어의 'строить'가 '건축가', '건축물'과 같은 새로운 명사가 되는 것처럼 어근에 접사가 결합해 새로운 단어와 품사를 형성하는 과정이다. 반면 (2)는 굴절에 해당하며, '먹다'라는 단어가 본래의 의미와 품사를 유지한 채 어미 변화를 통해 시제와 같은 문법적 정보만 표현한다는 점에서 차이가 있다. 즉, 파생은 '단어의 탄생'을, 굴절은 '단어의 변용'을 보여주는 전형적인 사례다.

파생의 핵심 특징 중 하나는 생산성(productivity)이다. 생산성이 높은 접사는 현대어에서 새로운 단어를 활발하게 만들어낸다.

- (4) 한국어 고생산성 접사: 문화 → 문화-적, 세계 → 세계-화
- (5) 러시아어 고생산성 접사: пис-а-ть → пис-а-тель(작가), пере-пис-а-ть(다시 쓰다)

한국어의 접미사 '-적', '-화'나 러시아어의 접두사 'пере-', 접미사 '-тель'이 대표적인 예이다.

¹ 기저란 새로운 단어가 형성될 때 그 바탕이 되는 형태론적 단위를 의미한다.

² 굴절(Inflection)은 하나의 어휘소가 문장 내에서 수행하는 통사적 역할(격, 성, 수, 인칭, 시제 등)에 따라 그 형태를 바꾸는 체계적인 현상이다.

또한 파생은 품사 전환 기능을 수행한다. 한국어와 러시아어 모두 접미사를 통해 단어의 문법 범주를 변화시키는 경우가 많다.

(6) 한국어 명사화: 웃다(동사) → 웃-음(명사), 먹다(동사) → 먹-이(명사)

(7) 외국어 품사 변화: teach(동사) → teach-er(명사), добр-ый (형용사) → добр-о-а(명사)

파생은 접사의 위치와 결합 방식에 따라 여러 유형으로 구분된다. 대표적으로 접두사(prefix), 접미사(suffix), 후치접사(postfix)³, 접요사(infix)⁴, 접환사(circumfix)⁵가 존재한다. 파생에서 가장 흔히 사용되는 수단은 접두사와 접미사인데 그중에서도 특히 접미사는 품사를 바꾸거나 의미를 구체화함으로써 새로운 단어를 형성하는 데 주도적인 역할을 한다.

① 접두 파생: 어근 앞에 접사가 결합하는 방식이다.

(8) 접두 사례: 맨-손(한국어), за-плакать(러시아어: 울기 시작하다)

러시아어 (8b)의 ‘за-’는 동작의 시작(시동상)을 나타내는 문법적·의미적 기능을 수행한다.

② 접미 파생: 어근 뒤에 접사가 결합하는 방식이며, 양 언어에서 가장 흔히 발견된다.

(9) 접미 사례: 읽-기(명사화), учи-тель(행위자 명사 형성)

③ 후치 파생: 러시아어에는 단어의 가장 끝(굴절 어미 뒤)에 붙는 후치접사가 존재한다.

(10) 러시아어 후치접사: купать-ся(목욕하다), открывать-ся(열리다)

(10)의 ‘-ся’는 재귀 또는 상태의 변화를 나타내며, 한국어에는 이와 대응하는 독립적인 후치접사 체계가 없다.

④ 기타 유형: 어근 내부에 삽입되는 접요사나 어근의 앞뒤를 동시에 감싸는 접환사가 있다.

마지막으로 기능에 따라 파생은 품사 변화 파생과 품사 유지 파생으로 나뉜다.

³ 후치접사(postfix)는 러시아어에서 파생(단어 형성)에 적극적으로 사용된다. 가장 대표적인 예는 재귀 및 수동 의미를 형성하는 동사 후치접사 ‘-ся / -сь’로, 예를 들어 ‘мыть → мыться(씻다 → 씻다/자신을 씻다)’, ‘одевать → одеваться(입히다 → 입다)’ 등이 있다(Мусатов.2010).

⁴ 접요사(infix)의 대표적인 예로 타갈로그어의 ‘bumabasa’를 들 수 있다. 이는 ‘읽다(read)’라는 의미의 어근 ‘basa’의 내부에 접요사 ‘-um-’이 삽입된 형태로, 동작의 주체를 나타내거나 동작의 진행(미완결상)과 같은 특정 문법적 의미를 부여한다(송경안·이은하(2023)).

⁵ 접환사(circumfix)는 독일어에서 특징적으로 나타난다. 예를 들어 독일어에서는 과거분사(완료 분사)를 형성할 때 접환사 ‘ge-...-t / ge-...-en’이 사용된다: ‘sagen → gesagt(말하다 → 말했다)’(허용.2020).

(11) 기능적 분류: modern-ize(형용사→동사: 변화), boy-hood(명사→명사: 유지)

이처럼 파생은 접사의 위치와 기능에 따라 다양한 양상을 보이며, 각 언어의 구조적 특징을 반영하는 핵심적인 형태론 체계이다. 한국어와 러시아어는 모두 접사를 통해 단어를 확장하지만, 그 세부적인 실현 방식은 언어 유형의 차이에 따라 다르게 나타난다.

3. 러시아어와 한국어 파생법의 형태적 특징 비교

앞 장에서 파생의 개념과 유형, 그리고 이론적 특성을 살펴보았다. 파생은 언어의 어휘 체계를 확장하고 새로운 의미를 형성하는 핵심적인 형태론적 기제이며, 각 언어의 유형론적 특성에 따라 실현 방식에서 차이를 보인다. 특히 러시아어와 한국어는 각각 굴절어와 교착어라는 구조적 특성을 지니므로, 파생법의 형태적 실현 양상에서도 뚜렷한 차이를 나타낸다. 본 장에서는 러시아어와 한국어의 파생 체계를 형태론적 관점에서 분석하고, 양 언어의 공통점과 차이점을 비교하고자 한다.

3.1 러시아어의 형태적 특징

러시아어는 대표적인 굴절어로서 단어 내부에서 형태소들이 유기적으로 결합하며, 접사 부가를 통해 어휘적 의미뿐 아니라 문법적 기능까지 동시에 변화시키는 특징을 가진다. 러시아어의 파생에서는 위에서 언급한 다섯 가지 접사 중 접요소만 나타나지 않는다. 러시아어의 파생 체계는 형태론적으로 단순 접사적 파생법과 복합 접사적 파생법으로 구분된다. (Бабчук.2007).

단순 접사적 파생법은 하나의 접사만이 결합하는 방식이며, 접두파생, 접미파생, 후접파생이 포함된다. 반면 복합 접사적 파생법은 둘 이상의 접사가 동시에 결합하는 방식으로, 접두-접미, 접두-후접, 접미-후접, 접두-접미-후접 등의 다양한 유형이 존재한다. 이러한 복합성은 러시아어가 굴절어로서 가지는 구조적 특징을 잘 보여준다.

3.1.1 단순 접사적 파생법

3.1.1.1 접두파생법

접두사는 어근 앞에 결합하여 방향성, 완료성, 부정, 강조 등의 의미를 부가한다. 접두 파생의 주요 특징은 접사가 결합해도 원래 어근의 품사가 유지된 채 의미만 수정된다는 점이다.

(12) 명사 접두파생:

a. порядок(질서) → бес-порядок (무질서)

b. герой (영웅) → сверх-герой (슈퍼히어로)

(12a)는 부정 의미를, (12b)는 강조 의미를 나타낸다. 접두사가 결합해도 품사는 유지되며 의미만 수정된다.

특히 동사에서 접두사는 상 형성과 의미의 구체화에 핵심적인 역할을 수행한다. 접두사에 따라 동일한 어근이 전혀 다른 동작의 방향이나 양상을 띠게 된다.

(13) 동사 접두파생:

- a. везти(운반하다) → вы-везти (밖으로 운반하다)
- b. везти(운반하다) → при-везти (운반해 오다)
- c. везти(운반하다) → у-везти (운반해 가다)

(13a)는 ‘밖으로 운반하다’, (13b)는 ‘운반해 오다’, (13c)는 ‘운반해 가다’를 의미하며, 동일한 어근이 접두사에 따라 세부 의미를 달리한다.

3.1.1.2 접미파생법

접미사는 러시아어에서 가장 생산적인 파생 방식이며, 의미 변화뿐만 아니라 품사 전환 기능을 주도적으로 수행한다

(14) 동형 품사 파생 (품사 유지):

- a. журнал(잡지, 명사) → журнал-ист(기자, 명사)
- b. бел-ый (하얀, 형용사) → бел-оват-ый (하르스름한, 형용사)

(15) 이형 품사 파생 (품사 변화):

- a. жёлт-ый (노란, 형용사) → желт-ок(노른자, 명사)
- b. мечтат-ь(꿈꾸다, 동사) → мечта-тель(공상가, 명사)

또한, 눈에 보이는 접사 없이 품사만 바뀌는 영접미사(zero-suffix) 파생도 존재한다. 이는 형태적 표지는 없으나 기능적으로 품사가 전환되는 특이한 사례이다.

영접미사 파생도 존재한다.

(16) 영접미사 파생:

- a. бег-ать(뛰다/달리다, 동사) → бег(달리기, 명사)
- b. су~~х~~-ой (마른/건조한, 형용사) → су~~ш~~ь⁶(가뭄, 명사)

3.1.1.3 후접파생법

러시아어의 독특한 특징 중 하나인 후접사는 주로 동사 어미 뒤에 붙는 -ся/-сь 형태를 말한다. 이는 채귀, 상호, 상태 변화, 수동 등의 의미를 형성한다⁷.

⁶ 이 과정에서 [x]가 [ш]로 교체되는 음운적 변이가 동시에 나타난다.

⁷ 채귀적(Recursive)이란 어떤 규칙이나 과정이 자기 자신을 다시 참조하여 반복적으로 적용될 수 있는 성질을

(17) 의미적 기능:

a. мыть(씻기다, 동사) → мыть-ся(자기 자신을 씻다, 재귀동사)

b. радоваться(기쁘게 하다, 동사) → радоваться-ся(기뻐하다, 자동사)

후접사는 단순한 의미 추가를 넘어 주어와 목적어의 관계를 바꾸는 등 동사의 통사 구조 자체를 변화시킨다. 특히 타동사를 자동사화하거나 수동태를 형성하는 데 사용된다.

수동태 형성:

(18) 수동태 형성:

a. строить(짓다) → строить-ся(지어지다)

b. читать(읽다) → читать-ся(읽히다)

이와 같이 러시아어의 파생은 접두, 접미, 후치 접사가 유기적으로 결합하여 단어의 의미와 문법적 기능을 동시에 확장하는 복합적인 체계를 형성한다.

3.2 한국어 파생어의 형태적 특징

한국어는 전형적인 교착어로서 형태소 간의 경계가 매우 명확하며, 각 형태소가 독립적인 기능과 의미를 유지한 채 결합하는 특성을 보인다. 이러한 유형론적 특징은 파생 과정에서도 고스란히 나타나는데, 한국어의 파생은 기본적으로 단순 접사적 방식을 취한다. 이는 러시아어와 달리 한 번의 파생 단계에서 하나의 접사만이 어근에 결합하여 새로운 단어를 형성하는 선형적 구조를 가짐을 의미한다. 한국어의 파생 체계는 접사의 위치에 따라 크게 접두파생과 접미파생으로 구분된다(허용.2020).

3.2.1 접두파생

한국어의 접두파생은 어근의 앞에 접두사가 결합하여 의미를 제한하거나 수식하는 방식이다. 한국어 접두사의 가장 큰 특징은 한정적 파생이라는 점이다. 즉, 접두사는 어근의 의미에 특정한 뉘앙스를 더할 뿐, 어근의 품사를 바꾸는 지배적 기능은 수행하지 않는다.

(19) 명사 접두파생:

a. ‘뜻-’ + 사과 → 뜻-사과

b. ‘맨-’ + 손 → 맨-손

예시 (19a)의 접두사 ‘뜻-’은 ‘처음 나온’ 또는 ‘미숙한’이라는 의미를 더하며, (19b)의 ‘맨-’은 ‘다른 것이 없는 본질적 상태’라는 의미를 추가한다. 두 경우 모두 원래의 품사인 명사를 그대로

의미한다. 단어 형성론에서 재귀성이란, 한 번 파생이 완료된 단어(어간)가 다시 새로운 파생의 기저가 되어 또 다른 접사와 결합하는 현상을 말한다.

유지한다.

(20) 동사 접두파생:

a. ‘내-’ + 던지다 → 내-던지다

b. ‘들이-’ + 치다 → 들이-치다

동사에 결합하는 접두사는 주로 행위의 강도나 방향성을 구체화한다. (20a)의 ‘내-’는 밖으로 향하는 방향성을, (20b)의 ‘들이-’는 안으로 세차게 가해지는 행위의 양상을 강조하며 동사의 의미를 정교하게 만든다.

3.2.2 접미파생

한국어의 접미파생은 접두파생보다 그 수와 종류가 훨씬 다양하며, 언어의 생산성 측면에서 중추적인 역할을 한다. 특히 한국어 접미사는 어근의 의미를 변화시킬 뿐만 아니라 문법적 범주를 바꾸는 지배적 파생의 기능을 수행한다(황화상.2018).

① 명사화 파생: 동사나 형용사의 어근에 결합하여 해당 단어를 명사로 전환시킨다.

(21) a. 읽다(동사) → 읽-기

b. 크다(형용사) → 크-기

② 형용사화 파생: 명사 어근에 결합하여 상태나 성질을 나타내는 형용사로 품사를 바꾼다.

(22) a. 향기(명사) + ‘-롭다’ → 향기-롭다

b. 걱정(명사) + ‘-스럽다’ → 걱정-스럽다

이러한 접미사들은 단순한 수식을 넘어 대상의 성질을 서술하는 기능적 변화를 야기한다.

③ 사동 및 피동 파생: 동사 어근에 결합하여 문장의 통사 구조(주어와 목적어의 관계)를 근본적으로 변화시킨다.

(23) a. 먹다 → 먹-인-다 (사동: 주체가 대상에게 행위를 하게 함)

b. 열다 → 열-린-다 (피동: 주체가 행위를 당하거나 발생함)

이처럼 한국어의 접미파생은 품사 전환뿐만 아니라 문법적 보이스를 결정하는 등 매우 강력한 형태론적 기능을 담당하고 있다.

3.3 러시아어와 한국어 파생어의 형태적 비교

러시아어와 한국어의 가장 큰 차이는 새로운 단어를 만들 때 접사를 조합하는 방식에 있다. 한국어는 기차 놀이를 하듯 접사를 하나씩 순서대로 붙이는 반면, 러시아어는 여러 부품을 한꺼번에

조립하는 복합적인 구조를 가진다. 첫째, 결합 방식의 차이다.

(24) 한국어(단순 결합): 옷다 → 옷-음, 길다 → 길-이

(25) 러시아어(복합 결합): земля(땅) → при-земл-и-ть-ся(착륙하다)

한국어는 한 번에 하나의 접사만 붙여 새로운 의미를 만든다. (24)와 같이 '먹다'에 '-이'가 붙어 '먹이'가 되고, '높다'에 '-이'가 붙어 '높이'가 되듯 한 번에 하나씩만 결합하는 구조를 보인다. 반면 러시아어는 (25)처럼 접두사 'при-', 접미사 '-и-', 후치접사 '-ся'가 한꺼번에 결합하여 전혀 다른 의미의 단어를 형성하기도 한다.

둘째, 단어의 모양 변화 차이다.

(26) 형태소 변화:

러시아어: друг(친구) → дружба(우정)

러시아어는 접사가 붙을 때 단어 속 자음이나 모음이 변하는 경우가 많다. (26)에서 'друг(친구)'이 'дружба(우정)'가 될 때 마지막 자음 'г(g)'가 'ж(zh)'로 변하며 소리가 합쳐지는 것이 대표적인 예이다⁸.

셋째, 기능의 차이다.

(27) 의미와 기능:

한국어: 밝다 → 밝히다

러시아어: плакать(울다) → за-плакать(울기 시작하다)

한국어 파생은 주로 단어의 뜻을 풍부하게 만드는 데 집중하며, (27)의 '밝히다'는 '밝다'의 의미를 확장한 사례에 해당한다. 반면 러시아어는 접두사 하나로 뜻은 물론 문법적 기능(상)까지 바꾼다. (27)에서 'плакать(울다)'에 접두사 'за-'가 붙어 'заплакать'가 되면 '울기 시작했다'는 의미와 함께 '완료'라는 문법적 상태가 동시에 부여된다. 넷째, 단어가 길어지는 방식의 차이다.

(28) 확장 구조:

한국어: 손 → 손-질 → 손질-하다

러시아어: писать(쓰다) → пере-писать(다시 쓰다) → пере-пис-ыва-ть-ся(편지를 주고받다)

한국어는 한 단계씩 계단을 밟듯이 단어가 확장된다. (28)처럼 '손 → 손질 → 손질하다' 순으로 차근차근 변하는 형태를 보인다. 러시아어는 앞뒤로 접사가 자유롭게 붙으며 의미 층위가 입체적으로 변한다. (28)에서 보듯 'писать(쓰다)'가 'переписать(다시 쓰다)'가 되고, 여기에 다시

⁸ 이 과정에서 [r]가 [ж]로 교체되는 음운적 변이가 동시에 나타난다.

후치 접사가 붙어 'переписываться(서신을 주고받다)'가 되는 등 구조가 복잡하게 얽힌다. 결론적으로, 한국어는 하나씩 조립하는 선형적 체계이고, 러시아어는 한꺼번에 융합하는 복합적 체계라고 할 수 있다. 이는 한국어가 '교착어'이고 러시아어가 '굴절어'라는 각자의 언어적 뿌리가 다르기 때문에 나타나는 특징이다.

4. 결론

본 연구에서는 러시아어와 한국어의 파생 구조를 형태론적 관점에서 비교·분석하여 두 언어의 공통점과 차이점을 고찰하였다. 분석 결과, 두 언어 모두 접사를 활용하여 새로운 단어를 형성한다는 공통점을 가지지만, 파생이 실현되는 방식에서는 뚜렷한 차이를 보였다.

한국어는 교착어의 특징에 따라 형태소의 경계가 비교적 명확하며, 접사가 순차적이고 선형적으로 결합하여 단어가 형성된다. 또한 파생 과정에서도 어근의 형태가 비교적 안정적으로 유지되는 경향을 보인다. 반면 러시아어는 굴절어의 특성으로 인해 하나의 형태소가 여러 문법적 의미를 동시에 나타내며, 접두사와 접미사가 복합적으로 결합하여 의미와 문법 기능이 함께 변화한다. 이 과정에서 음운 교체나 형태 변화가 빈번하게 나타나는 특징도 확인할 수 있었다.

이와 같은 차이는 각 언어의 유형론적 특성과 밀접한 관련이 있으며, 언어 유형이 단어 형성 방식에 중요한 영향을 미친다는 점을 보여준다. 즉, 한국어는 선형적이고 규칙적인 파생 구조를 중심으로 발전한 반면, 러시아어는 복합적이고 형태 변화가 수반되는 파생 구조를 발달시켜 왔다고 볼 수 있다.

따라서 본 연구는 러시아어와 한국어의 파생 체계를 형태론적으로 비교함으로써 두 언어의 구조적 특징을 보다 체계적으로 이해하는 데 기여하였으며, 러시아어와 한국어 학습자들의 단어 형성 원리 이해에도 도움이 될 것으로 기대된다. 또한 본 연구는 향후 언어 유형론 및 대조언어학 분야의 비교 연구를 위한 기초 자료로 활용될 수 있다는 점에서 의의를 가진다.

참고문헌

- 강현화, 홍혜란, 유소영, 김정현. (2019). 단어 형성 원리로 배우는 한국 어휘. 소통.
곽가환. (2020). 한국어교육용 파생어의 사용양상 연구. [박사학위논문 단국대학교].
김진호. (2010). 외국어로서의 한국어학 개론 (개정판). 박이정.
남기심. (2004). 국어의 의미와 기능. 태학사.
바하보바, 말리카. (2019). 한국어와 우즈베크어의 조어법 대조 연구. [석사학위논문 경북대학교].
송경안, 이은하. (2023). 타갈로그어 어순의 유형론: 계량 유형론적 접근. 전남대학교.
송경안 외. (2008). 언어유형론. 월인.
시티 누르세하. (2022). 한국어와 인도네시아어 파생접사 대조 연구. [석사학논문 중앙대학교].

- 아이다 아쭈바예바. (2017). 한국어와 러시아어의 접두사 대조 연구. [석사학위 논문 건국대학교].
- 카마로바 마프투나. (2017). 한국어와 우즈베크어 파생법의 대조 연구. [석사학위논문 경희대학교].
- 허용. (2020). 외국어로서의 한국어학의 이해. 소통.
- 허용, 김선정. (2023). 대조언어학. 소통.
- 허용 외. (2024). 외국어로서의 한국어교육학 개론. 박이정.
- Giovani. (2017). 인도네시아 학습자를 위한 한국어와 인도네시아어의 파생법 비교 연구. [석사학위논문 목원대학교].
- Бибчук, Е. М. (2007). Морфемика и словообразование современного русского языка (현대 러시아어의 형태소론과 단어형성). Воронежский государственный университет.
- Вепова, И. Т. (2016). Морфемика и словообразование современного русского языка (현대 러시아어의 형태소론과 단어형성). Издательство Уральского университета.
- Земская, Е. А. (2011). Современный русский язык: Словообразование (현대 러시아어: 단어형성) (3-е изд.). Флинта.
- Казак, М. Ю. (2012). Морфемика и словообразование современного русского языка: Теория (현대 러시아어 형태소론 및 단어형성 이론). Белгород.
- Мусатов, В. Н. (2010). Русский язык: Морфемика, морфология, словообразование (러시아어: 형태소론, 형태음운론, 단어형성). Флинта; Наука.
- Немченко, В. Н. (1984). Современный русский язык: Словообразование (현대 러시아어: 단어형성). Высшая школа.
- Тихонов, А. Н. (1996). Школьный словообразовательный словарь русского языка (러시아어 학교용 단어형성 사전). Москва.
- Fromkin, V. (2003). An introduction to language (7th ed.). Thomson. Wadsworth.
- Haspelmath, M., & Sims, A. D. (2010). Understanding morphology. Routledge.
- Whaley, L. J. (1997). Introduction to typology: The unity and diversity of language. Sage Publications.